

(GT6 – Literatura Digital: produção, teoria e crítica)

A tripartição do tempo em narrativas digitais: uma proposta teórica

Mes. Natalia Corbello (UEM/UFF)

RESUMO

Na narratologia clássica de bases literárias, é comum teorizar o tempo a partir de sua divisão entre os planos da história e do discurso. No entanto, se considerarmos a participação do público destacada pelas novas mídias, surge o questionamento: essa bipartição clássica é igualmente apropriada para a teorização de narrativas digitais? Nesse sentido, essa pesquisa objetivou elaborar uma proposta de teorização temporal para narrativas digitais que levasse suas particularidades em consideração. Foram analisadas e contrastadas tanto teorias provenientes da narratologia clássica (Todorov, 1966; Genette, 2017) quanto da área de *game studies* (Juul, 2019; Tychsen; Hitchens, 2009; Ruch, 2013; Anyó, 2015), culminando na elaboração de uma proposta teórica tripartida entre os tempos da representação, da ficção e da recepção. Conclui-se que a proposta se mostrou bem-sucedida em relacionar o tempo das ações reais do jogador ao tempo de suas ações ficcionais através da mediação do plano da representação.

Palavras-chave: narratologia; tempo; narrativas digitais; poética; *game studies*.

ABSTRACT

In classical literary narratology, time is often theorized based on a division into the two planes of story and discourse. However, when considering the participation of the audience afforded by new media, the question arises: is the classical twofold structure of time equally suitable for theorizing digital narratives? As such, this research aimed to develop a proposition for theorizing time in digital narratives which was able to account for their particular traits. Theories from both classical narratology (Todorov, 1966; Genette, 1980) and game studies (Juul, 2019; Tychsen; Hitchens, 2009; Ruch, 2013; Anyó, 2015) were contrasted, culminating in the development of a threefold theoretical proposition involving the times of representation, fiction, and reception. Ultimately, the proposed theory proved successful in relating the time of the player's real actions to the time of their fictional actions through the mediation of the plane of representation.

Keywords: narratology; time; digital narratives; poetics; game studies.

INTRODUÇÃO

Há anos, a pesquisa acadêmica debate os impactos da tecnologia digital na composição, recepção e teorização de narrativas. A possibilidade de participação do interator (Ryan, 2006), por exemplo, é frequentemente destacada como um fator capaz de abrir novos caminhos

narrativos em uma forma artística celebrada pela agência que proporciona ao público (Murray, 2003). Inserido neste contexto, o presente artigo, que se baseia em parte de uma dissertação de mestrado já finalizada (Pereira, 2023), elabora uma teorização da poética temporal de narrativas digitais, com foco especial nos videogames. Começamos por discutir a fundamentação proporcionada pela narratologia clássica. Em seguida, algumas propostas teóricas anteriormente elaboradas no contexto da área de *game studies* são brevemente apresentadas e criticamente discutidas. Finalmente, articulamos nossa própria proposta teórica e exemplificamos seu funcionamento a partir da análise de dois videogames.

O TEMPO NA NARRATOLOGIA CLÁSSICA

Na narratologia clássica de bases literárias, a teorização da categoria “tempo” é comumente pensada a partir de duas dimensões (Todorov, 1966; Genette, 2017): o **tempo da história** e o **tempo do discurso narrativo** – ou, em outras palavras, o tempo pertinente aos eventos ficcionais e o tempo pertinente à materialização semiótica desses eventos no discurso através do qual é contada a narrativa. Se, na prática da narração oral, esse segundo tempo configura-se claramente como o tempo de enunciação do narrador, em se tratando da palavra escrita, Genette (2017, p. 92) o identifica como um “pseudotempo”, uma vez que não pode ser precisado senão pela sua existência como espaço – medido, portanto, em linhas, parágrafos e páginas.

Um aspecto amplamente adotado da teoria de Genette é a subdivisão temporal feita pelo autor entre os fenômenos da **ordem**, da **duração** e da **frequência**. Dessa forma, a ordem dos eventos na história pode ser igual ou diferente à sua ordenação no discurso; a duração dos eventos na história pode ser igual, maior ou menor que a duração a eles dedicada no discurso; e a frequência com que um dado evento ocorre na história pode ser igual ou diferente ao número de vezes que o evento figura no discurso. A equivalência de ordem entre os dois tempos gera o caso da sincronia, ao passo que divergências resultam em saltos anacrônicos para o passado (analepses) ou para o futuro (prolepses). Em relação à duração, o compasso entre os dois tempos resulta no caso de isocronia denominado cena; já o descompasso entre os dois tempos resulta em

um dos casos de anisocronia denominados pausa, sumário e elipse. Por fim, a frequência entre os dois tempos, quando correspondente, é chamada de singulativa e, quando não correspondente, pode ser repetitiva (mais repetições no discurso que na história) ou iterativa (mais repetições na história que no discurso).

Algo que chama a atenção do leitor na esquematização teórica de Genette é a falta de um nome, na categoria da duração, para um evento temporal popular tanto no cinema quanto nos videogames – frequentemente chamado, no primeiro, de *slow motion* e, no segundo, de *bullet time*. Trata-se de momentos em que o tempo do discurso narrativo “desacelera” para representar um evento comparativamente mais rápido no plano ficcional da história. Genette (2017, p. 161-162) nega explicitamente essa possibilidade à literatura e argumenta que o que se costuma perceber como uma diminuição na velocidade do tempo do discurso narrativo é geralmente fruto do efeito combinado de fatores extranarrativos e de pausas descritivas. Ao focalizar exclusivamente a poética do discurso narrativo, a teoria de Genette não abre espaço para a experiência temporal do leitor e, conseqüentemente, exclui também qualquer fenômeno literário relacionado à distorção de sua percepção temporal ou ao (des)aceleramento de seu tempo de leitura.

Outros teóricos, no entanto, já tentaram conceitualizar o tempo de leitura como uma dimensão distinta do “pseudotempo” do discurso narrativo. É o caso de Umberto Eco (1994, p. 60), que defende que o processo abstrato de comunicação estabelecido entre autor modelo e leitor modelo permite a teorização de estratégias textuais que servem para aumentar ou reduzir o ritmo da travessia do leitor pelo texto – gerando, assim, a terceira dimensão temporal do **tempo de leitura**. Por exemplo, uma passagem descritiva rica em detalhes pode exigir uma diminuição da velocidade de leitura similar àquela exigida pelo tempo circunavegacional (Eco, 1994, p. 64-65) da arquitetura, em que os detalhes da obra exigem um tempo mínimo para que sejam devidamente apreciados pelo observador.

Tendo discutido a esquematização da teoria temporal na narratologia clássica (Todorov, 1966; Genette, 2017), bem como uma alternativa de tripartição temporal que, ainda em relação à arte da literatura, tentou teorizar a dimensão do tempo de leitura (Eco, 1994), podemos agora

prosseguir a uma análise detalhada de quatro teorias temporais desenvolvidas na área de *game studies* que, inspiradas em teorias narrativas literárias, adaptam-se para responder aos novos desafios que emergem de obras digitalmente mediadas.

PROPOSTAS DE TEORIZAÇÃO TEMPORAL NA ÁREA DE *GAME STUDIES*

Originalmente publicado em 2005, o seminal livro *Half-real: videogames entre regras reais e mundos ficcionais* (Juul, 2019) contém uma das teorizações temporais mais influentes na área de *game studies*. Baseando-se na narratologia clássica, Jesper Juul (2019, p. 135) postula, para os videogames, uma bipartição entre “tempo de jogo” e “tempo ficcional” – respectivamente, o intervalo temporal de se jogar um jogo e o tempo dos eventos tais quais ocorrem no mundo ficcional do jogo. No entanto, o autor defende que nem todos os videogames fazem uso dessa dualidade: “jogos abstratos” (Juul, 2019, p. 135), por exemplo, não sugerem a existência de um mundo ficcional e, conseqüentemente, não instauram uma segunda dimensão temporal. Para os demais casos, Juul analisa a relação entre os dois tempos a partir do conceito de **projeção**, postulando a primazia da relação 1:1 na maioria dos jogos. A teorização temporal de Juul também propõe que muitos videogames acabam por construir mundos ficcionais contraditórios com “tempo incoerente” (Juul, 2019, p. 143): por exemplo, quando horas ficcionais são reduzidas a minutos no tempo de jogo, mas o movimento corporal dos personagens não é acelerado na mesma proporção.

Consideramos a proposta teórica de Juul (2019) extremamente importante e influente, especialmente por ser a primeira a popularizar uma estrutura temporal bipartida na área de *game studies*. No entanto, avaliamos que o conceito de projeção, muito focado na faceta temporal da duração, não dá conta de teorizar a variedade de relações possíveis entre os dois tempos propostos. Além disso, consideramos problemática a “incoerência” temporal apontada por Juul em certos jogos, porque sugere que a fidelidade ao mundo real deve ser empregada como um fator relevante na crítica e teorização de obras digitais.

O próximo modelo analisado é o proposto por Tychsen e Hitchens (2009) em *Game time: modeling and analysing time in multiplayer and massively multiplayer games*, que, apesar do

título, é apresentado como igualmente aplicável a outros gêneros (Tychsen; Hitchens, 2009, p. 172). A teoria em questão propõe sete dimensões temporais organizadas em dois principais eixos, o dos tempos “lineares” e o dos tempos “não-lineares”. Dimensões lineares incluem *playing time*, *engine time* e *server time*, enquanto dimensões não lineares incluem *progress time*, *story time* e *world time*. Uma última dimensão, não relacionada ao critério de linearidade, é a de *perceived time*, em referência à percepção subjetiva do tempo elaborada pelos jogadores durante seu contato com o jogo. Um dos méritos do modelo está em sua capacidade de conceitualizar os aspectos não lineares do tempo nos videogames sem considerá-los, *a priori*, como contraditórios ou incoerentes. Além disso, os autores incluem em seu modelo ações comumente desconsideradas por sua suposta passividade, como os atos de assistir a uma *cutscene* ou tomar uma decisão (Tychsen; Hitchens, 2009, p. 179). Isso representa, em nossa opinião, uma melhoria em relação à proposta de Juul (2019, p. 138), que desconecta explicitamente o tempo de jogo e o tempo ficcional no caso de *cutscenes* – como se o ato de assistir a uma *cutscene* não configurasse parte da interação entre jogo e jogador. No entanto, pensamos que a excessiva atomização da proposição de Tychsen e Hitchens (2009) prejudica a viabilidade do modelo teórico proposto, o que fica evidente no fato de que os autores, ao analisarem um dado fenômeno temporal, não conseguem articular mais de duas dimensões ao mesmo tempo.

O modelo teórico organizado por Adam Ruch (2013) no artigo *This isn't happening: time in videogames* é o que mais se assemelha à nossa proposta temporal tripartida. O autor se concentra em um fenômeno específico: as repetições cíclicas de morte e “ressurreição” do protagonista que jogadores passaram a esperar de qualquer videogame. Ruch (2013, p. 2) postula que, para que evitemos pensar essa convenção como um “paradoxo”, tal qual faz Juul (2019, p. 138), é preciso adicionar uma terceira dimensão que mede a relação entre tempo de jogo e tempo ficcional – uma dimensão capaz de representar a circularidade das repetidas tentativas do jogador, o que não pode ser feito no desenrolar linear dos tempos real e ficcional. Essa terceira dimensão é chamada por Ruch (2013, p. 3) de *action timeline*. Infelizmente, a proposta de Ruch (2013), desenvolvida em meras cinco páginas, não consegue explorar plenamente as implicações e possibilidades dessa teorização. Por exemplo, apesar de citar Genette, o autor não considera

como relações de ordem, duração e frequência específicas poderiam ser explicadas por um modelo tripartido para além do fenômeno estudado.

Por fim, em *Narrative time in video games and films: from loop to travel in time*, Lluís Anyó (2015) busca inspiração na narratologia genettiana e em suas adaptações para o cinema a fim de articular uma perspectiva interartística capaz de discutir configurações temporais específicas aos videogames. O modelo de Anyó (2015) também se baseia em uma estrutura temporal bipartida, na qual o já familiar *story time* é complementado pelo mais específico *participation time*, que pretende ser um equivalente do “pseudotempo” genettiano do discurso narrativo, mas capaz de mensurar as modificações causadas pela ação do interator (Anyó, 2015, p. 65). Ordem, duração e frequência também são aqui empregadas como categorias analíticas norteadoras, especialmente a partir de adaptações feitas por autores provenientes dos estudos cinematográficos. Acreditamos que a abordagem interartística de Anyó (2015) é valiosa na sua capacidade de identificar e explicar tendências culturais mais amplas que afetam o desenvolvimento histórico das artes. No entanto, o foco narratológico de Anyó (2015) tende a minimizar a importância de certos fenômenos temporais que, embora não diretamente relevantes para a ficção, ainda são importantes na composição dos videogames. Isso resulta em lacunas importantes de ordem, duração e frequência: não há menções, por exemplo, aos fenômenos comuns de partida em turnos, rebobinação temporal, *bullet time* e aceleração/desaceleração temporal por parte do jogador.

A TRIPARTIÇÃO DO TEMPO EM NARRATIVAS DIGITAIS

Propomos teorizar as narrativas digitais a partir de um modelo temporal tripartido que inclui as dimensões do **tempo da ficção**, do **tempo da representação**, e do **tempo da recepção**. Para explorar as implicações desse modelo, é necessário considerar como as unidades composicionais básicas das *ações* realizadas por interator e computador (Galloway, 2006) se relacionam entre si. As ações reais executadas pelo interator – o apertar de um botão, o movimento de um mouse, a escolha de uma opção – são espelhadas na representação semiótica e traduzidas em ações ficcionais. Juul (2019) já destacou essa estrutura de significação nos

videogames, referindo-se à “substituição metafórica” de uma ação por outra com base na sua dificuldade. Para Juul (2019, p. 163-166), o ato de apertar um botão no momento certo pode funcionar como uma metáfora para o ato de sacar a bola em um jogo de tênis, porque entende-se que esse par de ações se relaciona a partir do nível de dificuldade comparável que elas assumem em seus respectivos contextos, real e ficcional. No entanto, diferente de Juul, propomos conceitualizar essa relação, em termos semióticos, como uma associação arbitrária similar àquela estabelecida entre significante e significado (Saussure, 2012, p. 108). Dessa forma, o significante que indica o ato de sacar a bola, materializado no plano representacional, sintetiza os dois significados do saque ficcional da bola de tênis e do apertar real de um botão. Essa convergência no significante é o que permite que um jogador pense, enquanto aperta o botão: “Estou sacando a bola”.

Uma consequência conceitual desse modelo teórico é que ficção e recepção nunca interagem diretamente, sendo, em vez disso, mediadas pelo plano representacional. Portanto, nossa estrutura tripartida exige o desdobramento em dois momentos analíticos. Da mesma forma que a narratologia é capaz de relacionar o tempo da história ao tempo do discurso, nossa teoria propõe relacionar, por um lado, o tempo da ficção ao tempo da representação e, por outro lado, o tempo da representação ao tempo da recepção. A seguir, apresentamos uma explicação mais detalhada de cada uma das três dimensões.

O **tempo da ficção** se equipara ao menos parcialmente ao “tempo da história” na literatura. Refere-se ao tempo dos eventos ocorridos do outro lado da fronteira diegética. Inspirando-nos em desenvolvimentos proporcionados pela narratologia pós-clássica (Herman, 2009), entendemos essa dimensão como um construto cognitivo, de modo que o jogador não “acessa” ou “entra em contato” com a ficção, mas a (re)constrói mentalmente durante e depois de sua interação com a materialidade semiótica da obra. O **tempo da representação**, por sua vez, relaciona-se à temporalidade dos eventos tais quais são apresentados no plano significante, e evoca aquilo que na narratologia é regularmente chamado de “tempo do discurso”. No contexto da literatura, Genette (2017) pensava essa dimensão como um “pseudotempo”, porque a duração necessária à contação oral de histórias é transformada pela palavra escrita em extensão espacial.

No meio digital, a mediação do computador e a preferência pela linguagem audiovisual das imagens em movimento permite que possamos voltar a falar do tempo que é propriamente ocupado pelo “discurso”. Por fim, o **tempo da recepção** se refere ao tempo real do contato do usuário com a obra, englobando, por exemplo, a ordem e duração das ações reais executadas pelo jogador. Na literatura e no cinema tradicional, essa dimensão não influencia a representação: o tempo da recepção é, geralmente, incapaz de estender/abreviar a duração oficial de um filme ou a contagem de palavras de um livro, além de não poder modificar as anacronias e anisocronias entre história e discurso. Essa é, portanto, uma das peculiaridades poéticas possibilitadas pela tecnologia digital.

Defendemos que os dois movimentos analíticos propostos (representação-ficção e representação-recepção) devem ainda se organizar ao redor das três categorias temporais da ordem, da duração e da frequência propostas por Genette (2017), as quais consideramos suficientemente abrangentes e variadas para proporcionar uma investigação sistemática das muitas facetas do tempo na composição artística. Nas páginas a seguir, apresentamos dois exemplos analíticos que buscam elaborar as aplicações práticas de nossa proposta teórica. Dois videogames historicamente distantes e poeticamente distintos foram selecionados para demonstrar a versatilidade da teoria: *Tetris* (Tetris Holding, c2022) e *The last of us part II* (Naughty Dog, 2020).

Se considerarmos a dimensão ficcional como parte constitutiva de qualquer videogame, então mesmo um jogo de baixa narratividade como *Tetris* configura, sobre a superfície estática da tela, um espaço virtual de simulação no qual blocos ficcionais são representados como sendo empilhados e destruídos. A simplicidade ficcional de *Tetris* resulta em uma relação bastante direta entre os planos da representação e da ficção – marcada pela sincronia da ordem, pela isocronia da duração e pela relação singulativa da frequência. No entanto, as muitas versões oficiais e não oficiais de *Tetris* produzidas ao longo dos anos ocasionalmente introduzem algumas elaborações ficcionais de interesse. Por exemplo, em *Tetris effect* (Tetris Holding, 2018), o nível *Aurora Peak* apresenta tetraminós que são representados como blocos de gelo. O cenário exibe uma montanha nevada que aumenta conforme o nível avança e flocos de neve

erráticos voam pela tela como se estivessem diante dos olhos do jogador. Quando uma linha de tetraminós é destruída, os blocos restantes brilham em tons de rosa ou laranja, sugerindo uma rápida onda de calor que vem afastar o frio por alguns instantes. A partir dessa moldura, a luta contra o tempo e o ritmo dos blocos que caem são facilmente recontextualizados no plano ficcional como a lenta escalada de uma montanha durante uma tempestade de neve. Nessa interpretação, a duração temporal entre representação e ficção pode ser articulada como um “sumário”, porque o tempo de jogo é menor do que o tempo da ação ficcional sugerida de escalar a montanha representada.

Já na relação temporal estabelecida por *Tetris* entre representação e recepção, a influência do jogador sobre a materialização semiótica da obra é de fundamental importância. A ordem das ações do jogador controla parcialmente, mas não totalmente, a ordem dos eventos no plano representacional — de modo que o jogador não pode escolher os blocos que aparecem no topo da tela, mas escolhe seu posicionamento. As consequências cumulativas das escolhas do jogador, por sua vez, podem afetar a duração total da partida, resultando em partidas mais curtas para jogadores menos experientes e mais longas para os mais experientes. Em um nível microcomposicional, porém, essa proporção de duração tende a se inverter: jogadores menos experientes usam mais do tempo total disponibilizado pelo jogo entre o aparecimento e o posicionamento de uma peça, enquanto jogadores experientes aceleram o momento do posicionamento. Isso, por sua vez, afeta a categoria temporal de ordem, já que jogadores experientes tendem a realizar partidas com uma densidade maior de ações ordenadas por minuto. Em relação à frequência, *Tetris* é um videogame altamente repetitivo tanto a nível de representação quanto de recepção: os blocos aparecem, caem, são posicionados e desaparecem em um *loop* potencialmente infinito. Essa configuração poética não apenas garante que partidas individuais possam ser estendidas indefinidamente, mas também funciona a favor de um princípio de rejogabilidade, pois regras simples e elementos repetitivos são combinados para gerar um amplo espaço de movimento dentro do qual as mesmas sete peças podem resultar em uma grande combinação de “paredes” possíveis.

Estas são algumas das relações temporais que marcam a experiência de jogar *Tetris* a

partir da interação dos planos da ficção, representação e recepção. Uma abordagem muito diferente é encontrada em *The last of us part II* (Naughty Dog, 2020), cujo apelo lúdico é construído em torno de uma narrativa cativante e pré-determinada. Aqui, a dissonância temporal entre representação e ficção torna-se mais expressiva, exibindo algumas semelhanças com outras formas de arte narrativas, como a literatura e o cinema. Em relação à ordem, analepses são frequentemente empregadas no gerenciamento das expectativas do jogador sobre os eventos da história. Desde o início, os jogadores sabem que Ellie e Joel passaram, no “presente” da narrativa, por algum tipo de conflito, cuja natureza será revelada posteriormente em um *flashback*. Uma vez apresentada, a informação recontextualiza a compreensão dos jogadores sobre o que a morte prematura de Joel pode ter significado para uma Ellie ansiosa por fazer as pazes com seu pai adotivo — assim justificando, retroativamente, a busca da personagem por vingança até aquele momento e fornecendo combustível para os atos de violência que ainda estão por vir.

A duração também passa por uma série de dissonâncias entre representação e ficção. O jogo começa com a eclipse de um período de quatro anos, marcando a transição de Ellie de adolescente para jovem adulta. Além disso, segmentos de combate são entremeados por momentos de desaceleração temporal, nos quais os jogadores podem arremessar um tijolo ou desferir um soco em câmera lenta contra um inimigo que, no plano ficcional, avança a toda velocidade contra a *player-character*. Quanto à frequência, podemos assumir uma relação iterativa entre representação e ficção em certos segmentos do jogo. Sabemos, por exemplo, que a viagem de Ellie e Dina a Seattle dura vários dias ocupados em atravessar florestas e explorar estruturas abandonadas, dos quais os jogadores presenciam apenas uma instância. A relação oposta, a da repetição propriamente dita, geralmente não é articulada como uma experiência obrigatória, mas pode ser empregada conforme o desejo ou habilidade do jogador: se Ellie ou Abby morrem, o jogador precisará repetir uma seção; ou pode, voluntariamente, selecionar no menu um capítulo que deseja jogar novamente.

No que diz respeito à relação representação-recepção, a duração também é significativamente influenciada pelo jogador. Diferentemente de *Tetris*, no qual parte do atrativo

lúdico é a duração limitada da partida que é estendida como recompensa por uma boa performance, muitos segmentos de *The last of us part II* permitem que os jogadores explorem e apreciem o espaço do jogo pelo tempo que desejarem – seguindo a mesma lógica do “tempo circunavegacional” de Eco (1994, p. 64-65). Esse tipo de engajamento não só é permitido, mas incentivado, pois é apenas através de uma exploração meticulosa que o jogador pode coletar recursos para melhorar seus equipamentos, ou desencadear diálogos que aprofundam os relacionamentos das personagens. Já a ordem das ações do jogador é circunscrita pela ordem pré-fixada da narrativa através de *spatial triggers* e *cutscenes*: os jogadores podem explorar um dado espaço pelo tempo que desejarem, mas o atravessar de uma porta específica é capaz de desencadear o aparecimento de um inimigo, ou o começo de uma *cutscene*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise de dois videogames poeticamente distintos, esperamos ter exemplificado a viabilidade de nossa proposta teórica, que postula a necessidade da tripartição do tempo entre as dimensões da ficção, da representação e da recepção ao se considerar a composição e os efeitos estéticos articulados por obras narrativas no meio digital. Com essa pesquisa, acreditamos termos dado continuidade ao longo debate acerca das dinâmicas poéticas configuradas pela arte digital, além de termos contribuído mais diretamente para o histórico de teorizações temporais já articuladas na área de *game studies*. Pesquisas futuras podem apontar aspectos positivos e negativos da proposta ao testá-la contra diferentes jogos e narrativas digitais, eventualmente indicando a necessidade de correções e expansões.

REFERÊNCIAS

- ANYÓ, Lluís. Narrative time in video games and films: from loop to travel in time. *The Italian Journal of Game Studies*, v. 4, p. 63-74, 2015. Disponível em: <https://www.gamejournal.it/anyo_narrative_time/> Acesso em: <14 abr. 2025>.
- ECO, Umberto. *Seis passeios pelos bosques da ficção*. Tradução de Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- GALLOWAY, Alexander R. *Gaming: essays on algorithmic culture*. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 2006.

- GENETTE, Gérard. *Figuras III*. Tradução de Ana Alencar. São Paulo: Estação Liberdade, 2017.
- HERMAN, David. *Basic elements of narrative*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.
- JUUL, Jesper. *Half-real: videogames entre regras reais e mundos ficcionais*. Tradução de Alan Richard da Luz. São Paulo: Blucher, 2019.
- MURRAY, Janet H. *Hamlet no holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço*. Tradução de Elissa Khoury Daher e Marcelo Fernandez Cuzziol. São Paulo: Itaú Cultural: Editora Unesp, 2003.
- NAUGHTY DOG. *The last of us part II*. [S.l.]: Sony Interactive Entertainment, 2020. Videogame.
- PEREIRA, Natalia Corbello. *The composition and reception of time in the art of videogames*. 2023. 276 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023. Disponível em: <<https://ple.uem.br/dissertacao-natalia-corbello-pereira.pdf>> Acesso em: <21 abr. 2025>.
- RUCH, Adam W. This isn't happening: time in videogames. In: Australasian Conference on Interactive Entertainment, IX, Melbourne, 2013. *Proceedings* [...]. Melbourne: IE'2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2513002.2513569>> Acesso em: <14 abr. 2025>.
- RYAN, Marie-Laure. *Avatars of story*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.
- SAUSSURE, Ferdinand de. *Curso de linguística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 28 ed. São Paulo: Cultrix, 2012.
- TETRIS HOLDING. *Tetris*. [S. l.]: Tetris Holding, c2022. Videogame. Disponível em: <<https://tetris.com/play-tetris>> Acesso em: <14 abr. 2025>
- TETRIS HOLDING. *Tetris effect*. [S. l.]: Tetris Holding, 2018. Videogame.
- TODOROV, Tzvetan. Les catégories du récit littéraire. *Communications*, v. 8, p. 125-151, 1966.
- TYCHSEN, Anders; HITCHENS, Michael. Game time: modeling and analyzing time in multiplayer and massively multiplayer games. *Games and Culture*, v. 4, n. 2, p. 170-201, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/1555412008325479>> Acesso em: <14 abr. 2025>.

Como citar este texto:

CORBELLO, Natalia. A tripartição do tempo em narrativas digitais: uma proposta teórica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.